

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ЗБІРНИК ТЕЗ

**IX Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції з
міжнародною участю
«Молодий вчений: сучасні тенденції формування та
збереження здоров'я людини»,
присвяченої пам'яті професора Т.Г. Ананьєвої**

16-17 квітня 2026 р.

Харків, 2026

«Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров'я людини»

УДК

796.011.1:796.035(043)

С 89

«Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров'я людини»: збірник тез ІХ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті професора Т.Г. Ананьєвої, 16-17 квітня 2026 року. Харків: ХДАФК, 2026. 168 с.

Редакційна колегія:

Редактор: *Сверчкова О.В.*, старший викладач кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін Харківської державної академії фізичної культури, канд. наук з фіз. виховання та спорту

Члени редакційної колегії:

Торяник І.І., в.о. завідувача кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін Харківської державної академії фізичної культури, доктор медичних наук, професор
Пустовойт Б.А., професор кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін Харківської державної академії фізичної культури, доктор медичних наук, професор
Калмиков С.А., декан факультету фізичної терапії та здоров'я людини, доцент кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін Харківської державної академії фізичної культури, кандидат медичних наук, доцент

Рубан Л.А., професор кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін Харківської державної академії фізичної культури, канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент

Гончаров О. Г., доцент кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін Харківської державної академії фізичної культури, канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент

Литовченко В.О., професор кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін Харківської державної академії фізичної культури, професор кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор

Дугіна Л.В., доцент кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін Харківської державної академії фізичної культури, канд. наук з фіз. виховання та спорту, доцент

В збірнику тез представлено тези за напрямками роботи конференції. Матеріали представляють науковий інтерес для здобувачів І-ІІ рівнів вищої освіти, фізичних реабілітологів/терапевтів, ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, науково-педагогічних працівників, вчителів закладів дошкільної та загальної середньої освіти, тренерів, спортсменів.

© «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров'я людини», 2026

Бадалова Д.А., Торяник І.І., Дугіна Л.В., Данілов С.В., Мілько Є.М. Патогенетичне підґрунтя застосування масажу в алгоритмі фізичної терапії при інфаркті міокарда	6-9
Балаклицька С.А., Ткаченко В.В. Ефективність застосування м'яких технік мобілізації та нейродинаміки як сучасний підхід у фізичній терапії адгезивного капсуліту	10-12
Берчук А.С., Торяник І.І. Застосування дихальних вправ у фізичній реабілітації хворих на бронхіальну астму	13-16
Берчук А.С., Шапошнікова І.І., Корсун С.М. Основні біохімічні показники в оцінці функціонального стану організму спортсменів	17-20
Богданович А.В., Корсун С.М., Шапошнікова І.І. Генетичні та епігенетичні аспекти розвитку психічних розладів	21-24
Воловик Н.І. Фітнес-йога – як ефективний засіб формування внутрішньої мотивації до здорового способу життя	25-28
Гавронська А.А., Коритко З.І., Гузій О.В. Оцінка функціональних резервів та якості життя дітей молодшого шкільного віку із хворобою Легга–Кальве–Пертеса	29-32
Гончарук Н.В., Калмикова Ю.С. Терапевтичні вправи як засіб корекції фізіологічних порушень локомоторної системи у офісних працівників віком 30-40 років	33-36
Дейнеко А.Х., Ерсмамбетова М.В. Реабілітація травм колінного суглоба в умовах високих навантажень у художній гімнастиці	37-42
Джим В.Ю., Радченко С.М., Джим М.О., Стадник С.О., Єфименко П.Б., Торяник І.І. Застосування окремих фізіотерапевтичних (преформованих) чинників у сучасному атлетизмі. Порівняльна характеристика	43-50
Дугіна Д.В., Мірошніченко А.Р., Торяник І.І., Федяй І.О., Підкопай Т.В. Теренкур у фізичній терапії осіб після інфаркту міокарда на санаторному етапі реабілітації	51-54

Кравченко А. І., Нагорна О.Б. Використання ерготерапевтичних методів обстеження і втручання у осіб із порушеннями бінокулярного зору після перенесеної черепно-мозкової травми мінно-вибухового походження	55-58
Кривенцова І.В., Скрипниченко О.М. Всеукраїнська гра «Джура» у фізичному та патріотичному вихованні учнівської молоді	59-61
Кривенцова І.В., Стрельникова Є.Я. Особливості травматизму в аматорському волейболі	62-67
Молотко Н.І., Литовченко В.О., Торяник І.І., Карабанова А.В., Гончаров О.Г., Кантемир Д.В. Застосування гірудотерапії у комплексному фізіотерапевтичному алгоритмі лікування нейроциркуляторної дистонії за гіпертонічним типом на поліклінічному етапі	68-73
Недбайло К.Ю., Рубан Л.А. Структурний аналіз опорно-рухової системи дітей 8-12 років, які займаються Шотокан Карате-до	74-78
Поляруш Б. В., Рубан Л. А. Корекція порушень рухових здібностей спортсменів з тендинопатією кульшового суглобу засобами фізкультурно- спортивної реабілітації	79-82
Рубан Л. А. Передумови розробки концепції фізкультурно-спортивної реабілітації жінок другого періоду зрілого віку з факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань	83-86
Рудич А.В., Гончаров О.Г. Сучасні методи фізичної терапії пацієнтів похилого віку з синдромом ішіасу на основі моделі стратифікованої допомоги (scopic rct)	87-92
Солтик І.Т., Антонова А.О. Клієнтоорієнтований підхід в ерготерапії військовослужбовців із наслідками мінно-вибухової травми із застосуванням СОРМ та тренуванням повсякденних навичок	93-97
Стешенко М.В., Погасій Л.І. Спорт як інструмент боротьби зі стресом і покращення мозкової діяльності	98-100
Стешиц А.В. Використання сучасних інформаційних засобів у підготовці студентів до фізичного самовиховання	101-103
Столяренко А.В., Торяник І.І. Фізична терапія при сколіозі у підлітків (за результатами ретроспективного аналізу профільних джерел)	104-106
Столяренко А.В., Шапошнікова І.І., Корсун С.М. Роль вітаміну D у забезпеченні фізичної працездатності та реабілітації спортсменів	107-109

Тертична Л.О., Корсун С.М., Шапошнікова І.І. Особливості біохімічної діагностики при м'язовій діяльності	110-113
Тертична Л.О., Торяник І.І. Використання гідрокінезотерапії для зниження осьового навантаження при реабілітації пацієнтів з грижами міжхребцевих дисків	114-117
Тис К.С., Коссак Г.М. Дослідження мотиваційних аспектів формування здорового способу життя в учнів	118-121
Тищенко Р. К., Єфременко А. М. Контроль варіабельності серцевого ритму легкоатлетів-бігунів за допомогою цифрових технологій	122-124
Торяник І.І. Лазеротерапія у фізіотерапевтичному алгоритмі лікування ранової інфекції при цукровому діабеті (верифікація даних)	125-129
Торяник І.І. Структурно-функціональні доміанти ішемічного інсульту у застосуванні безпечних та ефективних засобів фізичної терапії	1301-35
Торяник І.І. Сучасний санаторно-курортний відбір у безпечному та ефективному алгоритмі заходів, форм, засобів фізичної терапії (раціональне застосування санаторно-курортних установ)	136-140
Торяник І.І., Шевченко О.О., Шевченко В.О., Шевченко О.М., Дугіна Л.В. Сучасні теорії старіння та перспективні стратегії подовження активного довголіття	141-145
Філоненко Т.М., Торяник І.І., Свєрчкова О.В., Дугіна Л.В., Каніщева О.П., Гірка Я.М. Форми та засоби фізичної терапії у пацієнтів із переломами кісток дістального відділу передпліччя на поліклінічному етапі	146-153
Христова Т.Є. Кузік В.О., Шрамко В.В. Сучасні підходи до корекції постави здобувачів освіти середнього шкільного віку на уроках фізичної культури	154-157
Шип Н.Є., Віхляєва Д.О. Застосування відновлювально-реабілітаційних заходів у підготовці спортсменів (на прикладі спортивного орієнтування)	158-161
Ярмоленко М.А. Проблеми та перспективи інтеграції кіберспорту в систему фізичної культури України	162-166

КОНТРОЛЬ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-БІГУНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Тищенко Р. К., Єфременко А. М.

Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна

Вступ. Сучасний розвиток спортивної медицини та теорії підготовки атлетів характеризується інтенсивним переходом від дискретних методів контролю до безперервного моніторингу фізіологічних параметрів (Клопов & Клопова, 2023). Традиційні форми педагогічного спостереження та стандартизовані нормативні випробування часто не забезпечують необхідної точності та оперативності у виявленні накопиченої втоми спортсменів (Кульчицька та ін., 2023). Варіабельність серцевого ритму визнається одним із найбільш інформативних об'єктивних індикаторів стану вегетативної нервової системи (Mason et al., 2023). Цей показник адекватно відображає якість адаптаційних процесів та рівень готовності організму бігунів до виконання фізичної роботи (Giraldo-Pedroza et al., 2020). Використання портативних цифрових пристроїв та спеціалізованого програмного забезпечення дозволяє здійснювати прецизійний аналіз стану атлета безпосередньо у природних умовах тренувальної діяльності (Рибалко & Ковальов, 2025).

Метою дослідження є апробація цифрового контролю варіабельності серцевого ритму в тренувальному процесі легкоатлетів-бігунів.

Матеріал та методи. У дослідженні взяли участь 20 легкоатлетів у віці від 16 до 24 років, які спеціалізуються на бігу на середні та довгі дистанції. Загальна вибірка була розподілена на експериментальну та контрольну групи по 10 осіб у кожній ($n = 10$). Методика для експериментальної групи передбачала ранкову реєстрацію часового показника RMSSD за допомогою мобільного застосунку Elite HRV на початку та в кінці дослідження (тривалість 12 тижнів, в структурі загально-підготовчого періоду річного макроциклу). Додатково здійснювався моніторинг суб'єктивного стану атлетів з використанням опитувальника TQR, який базується на 15-бальній шкалі (від 6 до 20) і дозволяє оцінити суб'єктивну якість відновлення спортсмена за останні 24 години через цифрові форми опитування Google Forms. Контрольна група тренувалася за традиційними методиками під наглядом тренера без систематичного використання засобів автоматизованого фізіологічного контролю. Статистична обробка результатів виконувалася в середовищі JAMOVI з використанням дескриптивної статистики та критеріїв

порівняння Стьюдента та Вілкоксона (залежно від особливостей розподілу результатів, визначеного за критерієм Шапіро-Уілкі).

Результати дослідження та їх обговорення. Результати проведеного статистичного аналізу виявили суттєві переваги застосування цифрових технологій у системі контролю підготовленості легкоатлетів-бігунів. В експериментальній групі зафіксовано статистично значуще зростання середнього рівня RMSSD із $69,80 \pm 3,83$ мс до $75,75 \pm 3,90$ мс при $p < 0,001$. У контрольній групі позитивна динаміка даного параметра була менш вираженою, показник змінився з $68,93 \pm 2,88$ мс до $70,99 \pm 2,88$ мс. На завершальному етапі спостереження було встановлено вірогідну міжгрупову різницю за рівнем RMSSD при $p = 0,006$, що вказує на вищий ступінь парасимпатичної активації та краще функціональне відновлення у спортсменів експериментальної групи.

Ефективність контролю також підтверджується позитивними змінами суб'єктивного стану бігунів. За результатами опитувальника TQR в експериментальній групі спостерігалось зростання показників із $13,23 \pm 1,32$ до $15,32 \pm 1,49$ бала. У контрольній групі зафіксовано тенденцію до зниження рівня відновлення з $13,33 \pm 1,16$ до $12,64 \pm 1,43$ бала при $p = 0,001$. Такі дані свідчать про те, що щоденний цифровий контроль дозволяє своєчасно ідентифікувати ознаки неоптимальної адаптації та запобігати розвитку синдрому перетренованості.

Висновки. Теоретичне узагальнення та результати експерименту дозволяють зробити висновок про високу діагностичну цінність мобільного моніторингу варіабельності серцевого ритму. Застосування цифрових інструментів сприяє об'єктивізації процесу управління підготовкою легкоатлетів та підвищує якість вегетативної регуляції організму. Методично обґрунтований вибір показників та стандартизація протоколів збору даних є необхідними умовами для успішної цифрової трансформації контролю в легкій атлетичі.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають у розробці прогностичних моделей функціональної підготовленості легкоатлетів-бігунів, базуючись на мобільному контролі ВРС.

Література.

Клопов, Р., & Клопова, В. (2023). Основні напрямки наукових досліджень і впровадження сучасних інформаційних технологій у фізичному вихованні та спорті. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. Серія 15, (6(166), 69-73. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.6\(166\).14](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.6(166).14)

Кульчицька, І., Дідик, Т., Адамчук, В., Савостьян, Ф., & Поляк, В. (2023). Комплексний контроль фізичної підготовленості кваліфікованих легкоатлетів у річному

макроциклі. *Фізична культура, спорт та здоров'я нації*, (15 (34)), 302–311. [https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15\(34\)-302-311](https://doi.org/10.31652/2071-5285-2023-15(34)-302-311).

Рибалко, Л. М., & Ковальов, А. О. (2025). Технології штучного інтелекту у сфері фізичної культури та спорту. *Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров'я*, (5), 88–94. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-7\(48\)-930-943](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-7(48)-930-943).

Giraldo-Pedroza, A., Lee, W. C. C., Lam, W. K., Coman, R., & Alici, G. (2020). Effects of wearable devices with biofeedback on biomechanical performance of running – a systematic review. *Sensors*, 20(22), 6637. <https://doi.org/10.3390/s20226637>

Mason, R., Pearson, L. T., Barry, G., Young, F., Lennon, O., Godfrey, A., & Stuart, S. (2023). Wearables for running gait analysis: A systematic review. *Sports Medicine*, 53(1), 241-268. <https://doi.org/10.1007/s40279-022-01760-6>

Дані про авторів:

Тищенко Ростислав Каренович,

здобувач магістерського рівня вищої освіти спеціальності А7 «Фізична культура і спорт»

Харківської державної академії фізичної культури

Харків, Клочківська 99

e-mail: u8764125297@gmail.com

Єфременко Андрій Миколайович,

доцент кафедри легкої атлетики

Харківської державної академії фізичної культури,

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

Харків, Клочківська 99

e-mail: literasearchukr@gmail.com